

FOSSEA³M MagiQube

Ein 5D Bewertungswürfel für gute Software

Detlef Burkhardt

DOI: [10.5281/zenodo.15966277](https://doi.org/10.5281/zenodo.15966277)
fosseam.org

Inhaltsverzeichnis

- Kolophon** **3**

- 0 - Basics** **5**
 - Zweck: 5
 - Typische Attribute 5
 - Herausforderungen 5

- 1 - FLOSS Level** **6**
 - Zweck: 6
 - Typische Attribute 6
 - Herausforderungen 6
 - Skala & Werte für FLOSS-Level 6

- 2 - Maturity** **8**
 - Zweck 8
 - Typische Attribute 8
 - Herausforderungen 8
 - Skala & Werte für den Reifegrad 8

- 3 - NFA Aspects** **9**
 - Zweck 9
 - Typische Attribute 9
 - Herausforderungen 9
 - Skala & Werte für NFA-QA 9

- 4 - Functional Scope** **11**
 - Zweck 11
 - Typische Attribute: 11
 - Herausforderungen 11
 - Bisherige Domänen (Stand 07/2025) 11

Kolophon

Title: FOSSEA³M MagiQube

Subline: Ein 5D-Bewertungswürfel für gute Software.

Tags: Software Radar, OSS, FLOSS, FOSS

Type: Working Paper

license: CC-BY-SA 4.0

DOI: 10.5281/zenodo.17405584 (Version)

10.5281/zenodo.15966277 (Concept)

version: 0.8.1

date: 2025-07-16

contact: info[[@](mailto:info@fosseam.org)]fosseam.org

Author: Detlef Burkhardt <https://orcid.org/0009-0000-9155-716X>

DOI-Link: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15511992>

Der MagiQube 5D-Bewertungswürfel zur Software-Analyse

Der MagiQube 5D-Bewertungswürfel dient der strukturierten Analyse und Bewertung von Software (oder ähnlichen Systemen/Tools) anhand von fünf Dimensionen. Es ermöglicht einen umfassenden Überblick und eine fundierte Entscheidungsfindung, wobei die Dimensionen von allgemeinen, beschreibenden Aspekten hin zu immer domänenspezifischeren Bewertungskriterien fortschreiten.

0. Basics
1. FLOSS Level
2. Maturity
3. NFA Aspects
4. Functional Scope

[toc]

0 - Basics

Grundlegende Identifikation & Beschreibung

Zweck:

Sammlung der fundamentalen, deskriptiven Informationen über das zu analysierende Objekt. Diese Dimension legt die Basis für die nachfolgenden evaluativen Dimensionen und stellt sicher, dass alle Beteiligten vom selben Objekt sprechen. **Die Attribute dieser Dimension sind primär für die Identifikation und den Kontext gedacht und dienen nicht direkt dem Vergleich zwischen verschiedenen Objekten, im Gegensatz zu den Dimensionen 1-4.**

Typische Attribute

- **Name / Bezeichnung:** Eindeutiger Name der Software.
- **Hersteller / Maintainer / Organisation:** Wer ist für die Entwicklung und Pflege verantwortlich?
- **Kurzbeschreibung / Hauptzweck:** Wofür ist die Software primär gedacht?
- **Offizielle Webseite / Projekt-URL / Repository-Link:** Wo findet man primäre Informationen und Ressourcen?
- **Primäre Zielgruppe:** Für wen wurde die Software entwickelt? (falls klar definierbar)
- **Anforderungskontext:** In welchen Bereichen soll eine Lösung funktionieren, z.B. B2B, B2C, C2C, ...
- **Analyserelevante Metadaten:** Z.B. Version der Software, die analysiert wird; Datum der Analyse.

Herausforderungen

- **Vollständigkeit & Aktualität:** Sicherstellen, dass alle relevanten Basisinformationen vorhanden und aktuell sind.
- **Eindeutigkeit:** Bei generischen Namen oder Fork-Projekten muss klar sein, welche spezifische Instanz oder Version bzw. Release analysiert wird.

1 - FLOSS Level

Offenheit & Lizenzmodell

Zweck:

Bewertung des Grades an Freiheit, Transparenz und Souveränität der mit der Nutzung verbundenen lizenzrechtlichen Bedingungen und der Community-Offenheit. Diese Aspekte sind oft domänenübergreifend vergleichbar.

Typische Attribute

- **Lizenztyp(en):** Welche Lizenzen gelten (z.B. MIT, GPL, Apache, proprietär, Freemium, kommerziell)?
- **Quellcode-Verfügbarkeit:** Ist der Quellcode öffentlich einsehbar und zugänglich?
- **Self-Hosting-Option:** Kann die Software (insbesondere Web-Dienste) selbst betrieben werden?
- **Community & Governance:** Wie offen ist die Entwicklung? Gibt es eine aktive Community, transparente Entscheidungsprozesse?
- **Nutzungsbeschränkungen:** Gibt es Einschränkungen (z.B. nur nicht-kommerziell, Feature-Beschränkungen in kostenlosen Versionen, Account-Zwang)?
- **FAIR-Principles**
 - F: Findable - eindeutige IDs und gute Metadaten, damit Inhalte leicht gefunden werden.
 - A: Accesble - verlässlich zugänglich, mit klaren Rechten und offenen Protokollen.
 - I: Interoperable - offene Formate und Standards, damit Systeme zusammenarbeiten.
 - R: Rusable - klare Lizenzen, Versionen und Dokumentationen damit Nachnutzung möglich ist

Herausforderungen

- **Lizenzkomplexität:** Interpretation kann anspruchsvoll sein.
- **“Openwashing”:** Unterscheiden zwischen echter Offenheit und Marketing.
- **Bewertungsskala:** Konsistente Anwendung einer Skala (z.B. -5 bis +5) erfordert klare Definitionen.

Skala & Werte für FLOSS-Level

Bewertet den Grad an Freiheit, Offenheit und die Kontrolllle über das Tool und der Datensouverenität.

Wert	Beschreibung
-5	Kommerziell proprietär, vollständiger Vendor Lock-in, keine Einsicht in Quellcode.
-4	Quellcode existiert intern, aber nicht öffentlich.
-3	„Source-available“ unter restriktiver Lizenz (z. B. SSPL, Elastic, Commons Clause).

Wert	Beschreibung
-2	Eingeschränkt offen, z. B. keine Forks erlaubt oder keine kommerzielle Nutzung.
-1	Technisch Open Source, aber unter faktischer Zentralherrschaft.
0	OSI-konform, aber kaum Community, keine Forkbarkeit getestet.
+1	Open-Source-Lizenz, Self-Hosting grundsätzlich möglich.
+2	Communitybeteiligung sichtbar, gelegentliche externe Beiträge.
+3	Forkbar, mit aktiver, sichtbarer Contributor-Base.
+4	Transparente Governance, Community-Moderation, Hosting-Alternativen.
+5	Frei, dezentral, forkbar, aktiv gepflegt, demokratisch entwickelt.

2 - Maturity

Reifegrad

Zweck

Einschätzung der Stabilität, Verlässlichkeit, des Entwicklungsfortschritts und der allgemeinen Etablierung der Software. Auch diese Kriterien sind oft noch gut domänenübergreifend anwendbar.

Typische Attribute

- **Offizieller Entwicklungsstatus:** Z.B. stable, beta, alpha, experimental, deprecated.
- **Dokumentation:** Verfügbarkeit, Qualität und Umfang.
- **Entwicklungsaktivität:** Frequenz von Updates, Releases, Commits.
- **Community-Größe & -Aktivität:** Indikatoren für Nutzerakzeptanz und Support.
- **Support-Struktur:** Offizieller Support, Community-Support, etc.
- **Alter / Historie:** Wie lange existiert die Software?

Herausforderungen

- **Objektivität der Metriken:** "Qualität der Doku" ist subjektiv. Kombination aus quantitativen Daten und qualitativer Einschätzung nötig.
- **Informationsbeschaffung:** Kann für weniger bekannte Software schwierig sein.
- **"Zombie"-Projekte:** Identifizieren von Projekten ohne aktive Weiterentwicklung.

Skala & Werte für den Reifegrad

Bewertet Stabilität, Wartung, Einsatz in der Praxis und Verbreitung.

Wert	Beschreibung
0	Kaum nutzbar, experimentell, inaktiv.
2	Erste lauffähige Version, minimale Community.
4	GitHub-Aktivität erkennbar, Releases vorhanden, aber wenig Adoption.
6	Solide aktiv, Nutzerbasis wächst, $\geq 1k$ GitHub Stars.
8	Breiter Einsatz in Teams, Stabilität gut dokumentiert.
10	Industrietauglich, große Userbase, langjährig etabliert.

3 - NFA Aspects

NFA-Qualitätseigenschaften

Zweck

Bewertung von qualitativen Eigenschaften, die über die reine Funktionalität hinausgehen, aber maßgeblich für die Nutzungserfahrung, den Betrieb, die Sicherheit und die Gesamtkosten sind. Viele NFAs sind generische Qualitätsmerkmale, deren spezifische Ausprägung und Gewichtung jedoch bereits stärker vom Anwendungs-Kontext beeinflusst werden kann.

Typische Attribute

basierend auf unterschiedliche NFA-Vektoren

- **Performance:** Reaktionszeiten, Ressourceneffizienz, Skalierbarkeit.
- **Cost & Resources:** Lizenz-/Abo-Kosten, Infrastruktur-, Betriebs-, Wartungs-, Schulungsaufwand, sowie spezifischen Ressourcen-Verbrauch.
- **Security:** Sicherheitsmechanismen, Datenschutz, Schwachstellenmanagement.
- **Maintainability:** Einfachheit von Installation/Updates, Konfigurierbarkeit, Support.
- **Reliability:** Stabilität, Fehlertoleranz, Datenintegrität, Verfügbarkeit.
- **Usability:** UI/UX-Design, Lernkurve, Barrierefreiheit.
- **Interoperability:** Integration Kompatibilität, APIs, Standards, Qualität Import/Export, sowie Verfügbarkeit und Qualität auf verschiedenen OS/Geräten/Web.
- **Scalibility:** Technisch & organisatorische Anpassungsfähigkeit an wachsende Anforderungen.

Herausforderungen

- **Messbarkeit & Objektivität:** Viele NFAs sind schwer quantifizierbar ohne Tests/Audits.
- **Kontextabhängigkeit der Wichtigkeit:** Die Relevanz einzelner NFAs variiert stark mit dem Anwendungsfall.
- **Trade-offs:** Zielkonflikte zwischen NFAs erkennen und bewerten.

Skala & Werte für NFA-QA

Bewertet alles jenseits der Funktion: UX, UI, Plattformvielfalt, Sicherheit etc.

Wert	Beschreibung
0	Kaum bedienbar, kein Interface, keine Doku.
2	GUI vorhanden, aber UX schlecht, nur für Spezialisten.
4	Grundlegende Usability, aber Einschränkungen in Plattform oder Zugänglichkeit.

Wert	Beschreibung
6	Gute Nutzerführung, Web- oder App-basiert, einige Plattformen.
8	Hohe UX-Qualität, Pencil-/Touch-Support, viele Integrationen.
10	Exzellente Usability, responsiv, PWA, Barrierefreiheit, breite Plattformabdeckung.

4 - Functional Scope

Funktionale Tiefe, je Domain unterschiedlich definiert.

Zweck

Bewertung, wie gut und umfassend die Software ihre Kernaufgaben und die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Anwendungsdomäne erfüllt. **Diese Dimension ist am stärksten domänenspezifisch.

Typische Attribute:

- **Domänenspezifische Capability-Liste:** Eine detaillierte Liste der für die Anwendungsdomäne relevanten Funktionen und Fähigkeiten.
- **Priorisierung der Capabilities:** Einstufung der Funktionen nach Wichtigkeit (z.B. **Must-have**, **Should-have**, **Could-have**). Diese Priorisierung ist domänenspezifisch und kann je nach Anwender/Anwendungsfall variieren.
- **Erfüllungsgrad:** Inwieweit werden die priorisierten Funktionen vom Kandidaten abgedeckt und in welcher Qualität?
- **Abdeckung der Kern-Workflows:** Werden typische Arbeitsprozesse der Domäne unterstützt?
- **Spezialisierte/Fortgeschrittene Funktionen:** Gibt es Alleinstellungsmerkmale oder besonders mächtige Werkzeuge?

Herausforderungen

- **Erstellung der Capability-Liste:** Erfordert gutes Domänenwissen.
- **Subjektivität der Priorisierung:** M/S/C-Einteilung ist oft nutzer- oder kontextabhängig.
- **Bewertung des Erfüllungsgrades:** Kann Tests erfordern; oberflächliche "Checkbox-Mentalität" vermeiden.

Bisherige Domänen (Stand 07/2025)

- Touch-Software (Touch-2-gether)
- IoT
- EnMS
- MCP
- OSINT-Atlas
- FLOSS-Game-Engines
- MI-Tools
- Service Mesh
- Cloud Cost Management Tools
- ...